

AGUDO MARTÍNEZ, MARÍA JOSEFA "Dibujo, arquitectura y Neoplasticismo".

La importancia del dibujo en el Neoplasticismo fue de tal calado que merece la pena repasar las principales realizaciones de este movimiento para descubrir como no habrían sido posibles los mismos resultados con otras herramientas. El movimiento holandés es tradicionalmente catalogado como una vanguardia emparentada con otras afines como el suprematismo -con los 'arkitectonen'¹ de Malevich- o el cubismo² -con el cual parece iniciarse una propuesta de compromiso mental-, puesto que la racionalidad y el concepto se anteponian en sus propuestas a la subjetividad y a la percepción sensitiva del artista, de ahí que pueda hablarse de De Stijl³ (1917-1925) como un intento de traducir al lenguaje arquitectónico⁴ los hallazgos del cubismo -movimiento éste extremadamente gráfico-, sobre todo la inclusión de la 'cuarta dimensión'⁵, lo que significaba una clara renuncia de la tradicional concepción estática de la arquitectura. Como se sabe, Holanda había permanecido neutral en la primera guerra mundial (1914-18), lo que significa que ya desde 1911 se habían originado propuestas y experimentos a modo de precedente inmediato del grupo de Stijl, opuesto a la Escuela de Amsterdam⁶ (el grupo *Wendingen*, representado sobre todo por Peter Kramer y Michael de Klerk). En esta evidente antinomia, *Wendingen* -con sede en Amsterdam- miró al expresionismo alemán mientras

¹ Nótese el enorme parecido entre éstos y algunas propuestas de Van Doesburg, como la maqueta del *Monumento de Leemwarden* (1916).

² Cfr. S. AMON "Pervivencia y lenguaje de Piet Mondrian" en *Nueva Forma*, 62 (1971); p.51: *En este instante crucial (...) en que de la indagación cubista y por la gracia creadora de De Stijl, la Bauhaus, y el Constructivismo Ruso, iba a nacer la deslumbrante síntesis arquitectónica como consolidación material de lo moderno (...);* *ibid.: (...) los tres frentes decisivos, los tres grandes derivados (el holandés, el alemán y el ruso), basan la coincidencia en premisas hondamente picassianas (...).*

³ Los miembros fundadores fueron: Théo van Doesburg, Piet Mondrian, Vilmos Huszar, Bart van der Leek, Georges Vantongerloo, Robert van't Hoff, Jacobus-Johannes-Pieter Oud, Jan Wils y Antony Kok.

⁴ Cfr. T. VAN DOESBURG "La actividad de la arquitectura moderna holandesa" en *Nueva Forma*, 57 (1970); p.36: *Se puede hacer constar que desde 1916 se ha desarrollado la arquitectura moderna holandesa a temer de la evolución que seguía la pintura. Observemos que siempre, en un período evolutivo, las diferentes artes se influyen y controlan recíprocamente.*

⁵ Para el caso de l'Aubette, cfr. P. GEORGEL "l'Aubette et la doctrine architecturale de Van Doesburg" en *Théo van Doesburg. Projets pour l'Aubette*. París: C.N.A.C. George Pompidou, 1977; p.24: *Enfin, tout cela se compose, se décompose et se recompose dans le mouvement général. C'est le triomphe de la "quatrième dimension".* Se relación con el cubismo se realiza, sobre todo, a través de la geometría y las matemáticas, sintetizadas en el 'espacio animado', cfr. A. DOIG *Theo van Doesburg. Painting into architecture, theory into practice*. Cambridge: C. University Press, 1986; p.83: *Van Doesburg developed his attitude to mathematics from his understanding of Cubism.* Por otro lado, se conoce el guión de un corto abstracto de Van Doesburg titulado "La superficie y el espacio. Seis momentos para una construcción espacio temporal oblicua con 24 variaciones".

⁶ Con Berlage, como padre espiritual -e introductor de Wright en Europa-, y con estrechos contactos de alguno de los miembros con los expresionistas de Berlín.; cfr. R. BANHAM *Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1971; p.143.; cfr. T. VAN DOESBURG "Espíritu fundamental de la arquitectura contemporánea" en *Nueva Forma* 57 (1970); p.43: *No debe olvidarse que teníamos el ejemplo de la arquitectura del grupo opuesto al nuestro, Wendingen, al cual llevaban las especulaciones artísticas en arquitectura.*; cfr. S. AMON "La apertura de De Stijl" en *Nueva Forma*, 57 (1970); p.3: *En la mayor parte de los edificios de Berlage -ha escrito Van Doesburg- domina un clasicismo secundario en lugar de un constructivismo primario.*

que De Stijl –con sede en La Haya- lo hizo, de alguna forma, al racionalismo post-cubista francés, evitando cualquier subjetivismo⁷.

Sin embargo, hay que aclarar que, a diferencia de otras vanguardias, De Stijl se opuso desde el principio a destacar la individualidad artística de sus miembros, objetivo que no siempre se cumplió. El líder de este grupo holandés –muchos de cuyos miembros nunca se conocieron⁸-, el arquitecto Theo van Doesburg⁹, fue una personalidad polifacética y comprometida con su tiempo y que comprendió la necesidad de incluir la enseñanza de De Stijl –fundamentada en la expresión gráfica- en las experiencias de la vanguardia del momento, por este motivo se dirigió a la Bauhaus¹⁰, que fue utilizada por él como excelente trampolín, para difundir sus propias ideas y, al mismo tiempo y sin pretenderlo, provocar una crisis interna en el centro y lograr así renovar el lenguaje plástico de la famosa institución de Weimar. Por otra parte, las fuentes remotas de la Bauhaus pueden encontrarse en otras experiencias como el *Arts and Crafts* inglés de William Morris, el *Werkbund* alemán Hermann Muthesius o el *Art Nouveau* continental de Van de Velde, todas ellas tendencias dispares en ciertos puntos claves pero encaminadas, a fin de cuentas, hacia la búsqueda de un código figurativo que tradujese las claves de la modernidad¹¹. En relación con Van Doesburg, sus ideas chocaron enseguida con el enfoque pedagógico de tinte expresionista¹² vigente en el centro –sobre todo con los planteamientos del carismático Johannes Itten, quien además de enseñar a dibujar buscaba la integridad del individuo-, circunstancia ésta que, además de desencadenar la exasperación del ambiente, se tradujo en la imposibilidad de Gropius de contratar al holandés como docente –aunque si pudo posteriormente fichar a Adolf Meyer, auténtico seguidor de los postulados de Van Doesburg¹³-, lo que no impidió que la influencia de éste último se manifestara de forma clara entre alumnos y profesores del

⁷ Cfr. T. VAN DOESBURG “La actividad de la arquitectura moderna holandesa” en *Nueva Forma*, 57 (1970); p.36: (...) el fin principal del movimiento era: liberar del dominio individualista, tanto a la arquitectura como a las artes con ella relacionada.

⁸ op. cit. 149: (...) la mayoría de los primeros miembros de De Stijl había trabajado en un aislamiento casi completo hasta que Van Doesburg los puso en contacto.

⁹ El artista, que había comenzado su carrera como pintor cubista, era hijo de un fotógrafo alemán emigrado a Rusia y de una holandesa casada en segundas nupcias con el actor Theo van Doesburg, de quien tomó prestado el nombre que lo daría a conocer internacionalmente. Cfr. B. ZEVI Leer, *escribir, hablar arquitectura*. Barcelona: Apóstrofe, 1999; p.224: Fue arquitecto, pintor, escultor, director de teatro, fotógrafo, conferenciante, poeta y escritor y, a partir de 1917, cuando contaba treinta y siete años, fundó De Stijl.; op. cit. 308: Theo nació el 30 de agosto de 1883 en la antigua ciudad arzobispal de Utrecht, en el centro de Holanda. Su verdadero nombre era Christiaan Emil Marie Küpper, que cambió por el de su padrastro, aparte de emplear los seudónimos de I. K. Bonset como poeta y de Aldo Camini como escritor.

¹⁰ Op. cit. 228: La aventura se inicia tres años antes, en 1919, cuando Van Doesburg conoce en Berlín a Gropius en casa de Bruno Taut, así como a su socio Adolf Meyer, al húngaro Fred Forbat y a numerosos estudiantes del Bauhaus.; op. cit. 249: La acción de Van Doesburg dentro del marco del Bauhaus, único núcleo volcánico experimental del 'design' europeo, constituye el capítulo sobresaliente y clamoroso de su itinerario cultural.

¹¹ Cfr. A. DOIG Theo van Doesburg. *Painting into architecture, theory into practice*. Cambridge: C. University Press, 1986; p.130: The union of the technical and aesthetic in the mechanical, Van Doesburg contended, provided the means for the solution of the urgent problem of the housing shortage which was the legacy of the war.; cfr. J. BALJEU Theo van Doesburg. New York: Macmillan Publishing, 1974; p.136: We modern artist, however, are preparing the monumental works of art which are far superior to all posters whether they be made in order to advertise champagne.

¹² Cfr. ZEVI, B. Leer, *escribir, hablar arquitectura*. Barcelona: Apóstrofe, 1999.; op. cit. 240: Si el principio de la reintegración constituye la aportación constantemente positiva del expresionismo, no hay duda de que, detrás de los raros textos poéticos, abundan las extravagancias, los estériles funambulismos y las ebriedades esotéricas.; cfr. B. ZEVI *Poética de la arquitectura neoplástica*. Buenos Aires: Lerú, 1960; p.12: Pero, aún siendo enemigo por temperamento y educación de Der blaue Reiter y en general del expresionismo, van Doesburg intuía la inmensa reserva de energías explosivas acumuladas en la Alemania de la postguerra (...).

¹³ Por otro lado, la influencia de Van Doesburg en la etapa europea de Mies van der Rohe es especialmente reveladora, cfr. . Cfr. ZEVI, B. Leer, *escribir, hablar arquitectura*. Barcelona: Apóstrofe, 1999.; op. cit. 331.

